

뚜껑론

윤지현*
(한의사, 신화요양병원)

2024. 7. 7

Abstract

뚜껑이란 덮개이다. 수학에서는 뚜껑으로 다양한 것을 한다.

1 개론

기존에 덮개는 집합족을 언급해야만 정의 가능한 바로 여겨졌다. 하지만 심각한 접근도 좋지만 가벼운 접근도 (틀리지만 알다면) 나쁘지 않은 법이다. 굳이 깊은 의미를 가진 집합족을 언급 안하더라도 가볍게 이해를 유도하기 위해 덮개에 뚜껑이라는 이름을 붙여보기로 했다.

2 뚜껑 예찬론

뚜껑의 조건을 살펴보자. 일단 뚜껑은 구간이어야 한다. 그리고 구간이 어떤 집합의 원소에 대해 정의 되어 있어야 한다. 만일 해당 원소를 뚜껑이 빠짐 없이 포함한다면 뚜껑이 올바르게 정의되어 있다고 본다. 그렇지 않다면 잘못된 정의를 가졌으므로 애초에 뚜껑이 아니다.

이쯤해서 추장 위에 고추장, 고추장 위에 태양 고추장, 태양 고추장 위에 태양초 고추장, 태양초 고추장 위에 뚜껑이 있다는 유머가 생각날 수도 있다. 이러한 뚜껑의 중요성은 거의 대개 다수의 경우 콤팩트성(옹골성)에 있다고 해도 과언이 아니다[Gödel(1930)]. 하지만 이러한 단순한 콤팩트성을 뛰어 넘어 뚜껑에 대한 집합론적 모델이 해석학 내에서 쌍대를 이룰 수 있음을 보이고자 한다¹.

3 집합과 뚜껑

보통 집합이 뚜껑을 형성한다는 점을 잘 기억하면서도 뚜껑이 집합이라는 점은 뚜껑의 유용한 속성에 가려져 잘 잊혀지는 편이다. 이 아이러니함은 모든 것은 집합이며, 집합은 모든 것이 될 수 있다는 수준의 명제 그 자체이다. 닫혀 있으면서 길이가 0인 뚜껑은 원소의 개수가 1개인 셀 수 있는 유한 집합이 된다. 열려있으면서 길이가 0인 뚜껑은 아예 공집합이다. 이런 관점에서 본다면 뚜껑으로 집합을 정의할 수도 있다.

뚜껑으로 집합을 정의하는 방법을 쟁투론이라고 해보자. 쟁투론에는 무엇이 필수적인가? 모든 것엔 구간이 있다고 공리를 세우자. 구간이므로 일단 상계와 하계의 존재성과 정의가 도출된다. 그리고 무한과 유한의 성질을 잘 구분해주기 위한 유용한 속성으로서 고립점과 극한점이 정의되어야 한다. 뚜껑으로 집합을 정의하기 위한 쟁투론은 이렇게 4가지 개념으로 시작된다.

1. 극한점 : 구간은 공집합 여부가 결정 가능하다. 따라서 극한점이 정의 가능하다.
2. 고립점 : 공집합인 구간의 개수는 다시 구간으로 표현 가능하다. 따라서 고립점이 정의 가능하다.
3. 상계 : 구간은 비교 가능하다. 따라서 순서 공리가 성립한다. 따라서 상계가 정의 가능하다.
4. 하계 : 구간은 비교 가능하다. 따라서 순서 공리가 성립한다. 따라서 하계가 정의 가능하다.

*E-mail: somehowme@gmail.com, flyingtext@nate.com

¹사실 본인 생각에 옹골성이 뚜껑의 필요성을 먹여 살렸다고 본다. 괴델은 부셨지만 동시에 다시 올려세웠다.

4 뚜껑과 집합의 쌍대

뚜껑론을 좀 더 진전시켜보자. 체(field)를 정의하기 위해선 기존에 3가지 조건이 필요했다.

1. 합, 곱 연산
2. 항등원, 역원 존재
3. 분배, 교환 법칙의 성립

뚜껑론의 무구한 발전을 도모하기 위해 이에 쌍대되는 뚜껑의 조건을 고려해보자.

1. 뚜껑의 합 연산과 곱 연산
2. 뚜껑의 항등원, 역원 존재
3. 뚜껑의 분배, 교환 법칙의 성립

여기서 주의해야 할 것은 뚜껑은 항상 어떤 집합에 대해 또 다른 구간으로 정의된다는 점이다. 따라서 만일 잘 정의된 뚜껑에 대해 어떤 연산이 정의되어야 한다면 해당 뚜껑과 함께 정의된 덮히는 집합 또한 해당 연산과 함께 수반되어야 한다. 따라서 어떤 뚜껑이 포함되기 위한 합 연산이 이루어졌다면 어떤 뚜껑에 수반되는 집합도 또한 합 되어야 한다. 또한 어떤 뚜껑이 기수 또는 서수적 관점에서 곱 연산이 이루어졌다면 어떤 뚜껑에 수반되는 집합 또한 기수 또는 서수적 관점에서 곱 되어야 한다.

이렇게 뚜껑의 합 연산과 곱 연산이 정의되면 항등원, 역원의 존재성은 자연스러워진다. 또한 뚜껑끼리의 분배, 교환 법칙도 자연스러워진다.

5 뚜껑에서 집합으로

$$\mathbb{T} := \{x \mid x \in n(\text{뚜껑})\} \equiv \text{card } \mathbb{N}_0, \{x \mid 1_{\text{뚜껑}} \cdot x \in \mathbb{T}\} \equiv \text{ord } \mathbb{N}_0$$

뚜껑론으로부터 자연스럽게 자연수 영역의 수론이 도출된다.

6 뚜껑론의 진실

사실 뚜껑론은 이미 예전부터 있어왔던 이론이다. 칸토어 집합을 떠올릴 수 있다[김성기(2011)]. 이쯤에서 고정점 정리(Fixed Point Theorem)도 떠오른다. 고정점 정리는 해석학적이면서도 위상수학적이거나 대수학적이다. 뚜껑도 마찬가지이며 집합도 마찬가지이다.

References

[Gödel(1930)] Kurt Gödel. Die vollständigkeit der axiome des logischen funktionenkalküls. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 37(1):349-360, December 1930. ISSN 1436-5081. doi: 10.1007/bf01696781. URL <http://dx.doi.org/10.1007/BF01696781>.

[김성기(2011)] 계승혁 김성기, 김도한. *해석개론(개정판 2판)*. September 2011.